

**ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ВА ИШЛАБ
ЧИҚАРИШЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШГАН
БОШҚАРИШНИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ТИЗИМЛАРИ
ИЖРО МЕХАНИЗМЛАРИ ТЕЗКОРЛИГИНИ ОШИРИШ**

Юусупбеков Азизбек Рустамбекович

т.ф.д.проф.

Тошкент Давлат Техника Университети

Эсонов Хусниддин Мамарасул ўғли

Магистрант

Тошкент Давлат Техника Университети

E-mail: esonovhusniddin97@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Технологик жараёнлар, интеллектуал тизимлар, такомиллашган, замонавий бошқариш, ижро механизмлари, механизмлар тезкорлиги, бошқариш жараёнлари, нефт-газ, кимё, озиқ-овқат, ёғ-мой маҳсулотларларни ишлаб чиқариш.

Калит сўзлар: Технологик жараёнлар, жараён, механизм, интеллектуал тизим, тезкорлиг, аниқлик, нефт-газ, кимё, озиқ-овқат, ёғ-мой.

**INTELLECTUAL SYSTEMS OF MANAGEMENT THAT IMPROVE
TECHNOLOGICAL PROCESSES AND PRODUCTIONS PROCEED THE
SPEED OF EXECUTION MECHANISMS INCREASE**

ABSTRACT

Technological processes, intelligent systems, improved, modern management, execution mechanisms, speed of mechanisms, management processes, production of oil and gas, chemistry, food, oil products.

Key words: Technological processes, process, mechanism, intellectual system, speed, precision, oil-gas, chemistry, food-oil.

Ижро механизлари тезкорлигини ошириш орқали интеллектуал тизимларни бошқариш жараёни ишлаб чиқариш, саноат миқёсида ниҳоятда катта рол ўйнайди. Республикамизда йилдан-йилга нефт-газ, кимё, озиқ-овқат, ёғ-мой маҳсулотлари етиштириш ортиб бормоқда. Шу сабабли нефт-газ, кимё, озиқ-овқат, ёғ-мой маҳсулотларларни ишлаб чиқариш юқори сифат ва узоқ вақт сақлаш жуда мураккаб. Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни такомиллашган бошқаришнинг интеллектуал тизимлари ижро механизлари тезкорлигини ошириш жараёнларда бошқаришнинг бир нечта тизимлари ва бошқа ишлаб чиқарувчи корхоналар томонидан тақдим этиладиган автоматлаштирилган бошқариш тизимларини таклиф қилиш лозим.

Ишлаб чиқаришнинг ҳозирги ривожланиш босқичида етакчи технологияларни ишлатилиши, лойиҳалаштирилган ва қўлланилаётган қурилмаларнинг эксплуатацион характеристикаларининг юқори чегарасига эришишга ҳаракатлантирилади, турли хил ишлаб чиқаришдаги йўқотишларни камайтириш билан бир вақтда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг сифатини ошириш назарда тутилади. Буларнинг ҳаммаси саноат объектларини самаравий бошқаришни ошириш талабида эришиш мумкин бошқариш тизимларини ва автоматлаштирилган бошқарув тизимларининг қўлланилиши билан амалга оширилади. Бу борада замонавий боқариш тизимлардан фойдаланиш эса ижро механизлари тезкорлигини оширишда ва назорат қилиш ишларни енгиллаштиради. Ижро механизлари тезкорлигини ошириш учун жараёнларни

бошқаришётган контроллерлар катта ахамиятга эга. Контроллерлар турига қараб жараёнларни бошқариш, ростлаш, назорат қилиш анча осонлашади. HONEWEEL, SEIMENS , YOKOGAWA каби компанияларни контроллерлари оммалашмоқда. Қуйида ушбу контроллерлардан намуналар келтирилган.

SEIMENS S7-1500, SEIMENS S7-300 контроллерлари.

HONEWEEL контроллерлари.

YOKOGAWA контроллерлари.

Жаҳонда динамик объектларни такомиллашган бошқаришнинг интеллектуал тизимлари ижро механизмларини аниқлиги ва тезкорлигини ошириш жараёнларини такомиллаштирилган бошқариш тизимларини ишлаб чиқишга қаратилган илмий тадқиқотлар ва ишланмалар олиб борилмоқда. Бу борада, ривожланган мамлакатларда ўрганилаётган объектнинг башоратловчи модели асосида интеллектуал тизимларнинг ривожланишини амалга оширувчи стратегиясини мужассамлаштирувчи ихтисослашган дастурий таъминотни амалга ошириш муҳим вазифалардан бири ҳисобланмоқда. Шу билан бирга ижро механизмларини аниқлиги ва тезкорлигини оширишни технологик усулларини автоматлаштириш, шунингдек, атроф-муҳит параметрларини ва бошқа бир қатор омилларни бошқариш тизимларини ишлаб чиқиш долзарб вазифадир. Бу борада нефти-газ, кимё, озиқ-овқат, металлургия саноати замонавий техника-технологиялари орқали бошқариш воситаларидан фойдаланадиган ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни такомиллашган бошқаришнинг интеллектуал тизимлари ижро механизмлари тезкорлигини

Оширишда hozirgi кунда хорижий давлатларда катта илмий ишлар, янгиликлар қилинмоқда. Ўзбекистонга хорижий компанияларни етибори ҳам кучаймоқда. Бунга асосий сабаб Ўзбекистонда нефти-газ, кимё, озиқ-овқат, металлургия сохаларидаги хомашё махсулотларининг куплиги ва бойлигидир.

АДАБИЁТЛАР: (REFERENCES)

1. **Н.Р.ЮСУПБЕКОВ, Р.А.АЛИЕВ, А.Н.ЮСУПБЕКОВ, Р.Р.АЛИЕВ** Бошқаришнинг интеллектуал тизимлари ва қарор қабул қилиш. Техника ўқув юртлари учун дарслик. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» давлат илмий нашриёти. Тошкент – 2015й. 572б.
2. **Н.Р.ЮСУПБЕКОВ, Б.И.МУХАМЕДОВ, Ш.М. ҒУЛОМОВ** Технологик жараёнларни бошқариш системалари. Техника ўқув юртлари учун дарслик. Ўқитувчи . Тошкент – 1997й.704б.
3. www.google.com кидирув тизими.
4. *Дозорцев В.М. Арс усовершенствованное управление и оптимизация технологических процессов. Статья.*

У

Ташкент, 15-17 марта 2010 г.

С

Т

О

Р

:

Д

О

З

О

Р